

**МУҚАДДАС ДИНИЙ КИТОБЛАР “АВЕСТО”,
“ИНЖИЛ” ВА “ҚУРЪОН”ДА ОДОБ-АҲЛОҚ ВА
ТАРБИЯ МАСАЛАЛАРИ.**

ҚарДУ доценти

Алишер Рўзиев Холмуродович

<https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.10652793>

Аннотация: Мақолада, мазмуни, шакллари, характери талқин қилинади. Шахс, асосан ёшлар тарбия жараёни билан боғлиқ фалсафий, педагогик таълимотлар, ёндашувлар, назариялар таҳлил қилиб оърганилади. Тарбия дарсликда баркамол инсон шахсини тарбиялаш борасидаги илмий-назарий билимлар умумлаштирилади.

Калит сўзлар: тарбия, ахлоқий тарбия, ҳуқуқий тарбия, ақлий тарбия, эстетик тарбия, жисмоний тарбия, меҳнат тарбияси, мифология, “Авесто”, “Инжил” ва “Қуръон”

Annotation: in the article, the content, forms, character are interpreted. The individual is studied by analyzing philosophical, pedagogical teachings, approaches, theories related mainly to the process of youth education. The textbook of upbringing summarizes the scientific and theoretical knowledge about the upbringing of a harmonious human personality.

Keywords: education, moral education, legal education, mental education, aesthetic Education, Physical Education, Labor Education, mythology, "Avesto", "Bible "and"Qur'an"

Аннотация: В статье дается толкование содержания, форм, характера. Личность, главным образом молодежь, изучается путем анализа философских, педагогических учений, подходов, теорий, связанных с процессом воспитания. Воспитание в учебнике обобщены научно-теоретические знания о воспитании гармоничной человеческой личности.

Ключевые слова: воспитание, нравственное воспитание, юридическое воспитание, умственное воспитание, эстетическое воспитание,

Инсон тарбияси муаммолари барча динларнинг муқаддас китобларида устувор масала ҳисобланади. Олам, инсон тарбияси ҳақидаги қарашлар, ғоялар таълимотлар Қадимги турон ва Эрон заминида вужудга келган зардуштийлик дининг муқаддас китоби “Авесто”да ўз аксини топган. Мутахассисларнинг фикрига кўра “Авесто”нинг қадимий қисмлари мил.ав.2-минг охири 1-минг йиллик бошларида яратилган ўғитлар, асотирларни ўзида акс эттиради. Кейинги асрларда Авесто таркибига турли диний урф- одатлар баёни, ахлоқий, ҳуқуқий қонун-қоидалар ва ҳ.к. қўшилиб борган.¹ “Авестонинг ахлоқий-фалсафий моҳияти “эзгу фикр”, “эзгу сўз”, “эзгу амал” каби муқаддас учлик (ахлоқий триада) да ўз ифодасини топади. Зардуштийларнинг ибодат олдидадан айтиладиган нияти, сўзлари шу ибора билан бошланади.

Юқоридаги фикрлардан кўриниб турибдики, “Авесто”нинг инсон тарбиясига оид қарашлар, ғоялар системаси мавжуд. Манбада асосий ғоя ҳисобланган ахлоқий триада инсон фаолиятини тартибга келтириб турувчи асосий мезондир. Ушбу ахлоқий учлик инсон онги ва фаолиятини бирлаштириб туради ва уни бошқаради. Манбада марказий ғоя - ёмонлик ва яхшилик, эзгулик ва ёвузлик орасидаги курашнинг инсон феъл- атворига таъсири таҳлил қилинади ва ўрганилади. Инсон фаолиятида яхшиликка интилиш, бунёдкорлик, яратувчанлик билан шуғулланиши нафақат ўзига бахт келтиради, балки атрофдаги кишиларни тинч, барқарорликда ҳаёт кечиришига сабаб бўлиши панду- насихатлар воситасида тушунтирилади. Фарзандлар тарбиясига жиддий қаралади, улар онгига ахлоқий қоидалар сингдириш, меҳнат қилишга ўргатиш каби тарбиявий мутоалалар олиб борилади. Уларнинг

¹ Қаранг: QOMUS. INFO ONLAYN ENSIKLOPEDIYA.> А ҳарфи> АВЕСТО.

атрофдаги кишилар билан муносабатларида тўғрисиўзлик, хайрихоҳлик, самимийлик каби хислатларга ва фазилатларга эга бўлиши лозимлиги ўқдирилади. Зардўштийлик ўғитларида меҳнат улуғланади, меҳнат билан шуғулланиш одамни ҳасад, ғийбат, қабихлик каби иллатлардан асраши таъкидланади. Масалан, ўғитлардан бирида одамга ерга ишлов бериши фойдалари санаб ўтилади. Яъни инсон ерга ишлов берганда биринчидан мўл ҳосил етиштириб, катта фойда кўради, Натижада оиласида фаровонлик бўлади. Иккинчидан эса, бошқа инсонларнинг хулқидаги камчиликларини ўйлашга, муҳокама қилишга ва ғийбат қилишга вақти бўлмайди. Демак, ахлоқий меъёрларни, одоб қоидаларини, меҳнатсеварлик фазилатини панду-насихатлар воситасида ёшлар онгига сингдириш манбанинг тарбиявий аҳамиятга эга эканлини исботлайди.

“Авесто”да табиатни асраш, табиатни ифлослантормаслик, ерни, сувни улуғлаш ғоялари ҳам мавжуд. Қадимги аждодларимиз ҳатто тупроқни тоза сақлаш мақсадида, инсон вафотидан кейин жонсиз танани ерга кўммасдан, махсус усулда дафн маросимларини ўтказганлар. жасадни муқаддас оловда кўйдириб, суякларини махсус жойда сақлаганлар. Бундай ҳолатлар ҳақида манбада маълумот берилиши, аждодларимизнинг табиатга оқилона муносабатидан далолат беради.

Узоқ тарихга эга бўлган “Авесто”да олов, тупроқ, ҳаво, сув унсурлари улуғланган, муқаддас деб ҳисобланган. Ушбу фикрлар динамикасида оламни асосини тўрт унсурлар ташкил этиши ҳақидаги фалсафий таълимот шаклланган. Одам ҳам шу унсурларнинг бирлашмасидан иборат деган фалсафий ғоя Қадимги Турон ва Эрон заминида вужудга келган. Хуллас, аждодларимиз эътиқод қилган Зардўштийлик динининг муқаддас китоби “Авесто” ўша даврнинг ўзига хос маданиятини ўзида акс эттириб қолмасдан, балки, олам ва одам пайдо бўлиши, яхшилик ва ёмонлик орасидаги кураш,

“эзгу сўз”, “эзгу фикр”, “эзгу амал триадаси ҳақидаги фалсафий таълимотларни ўзида акс эттиради.

“Инжил “ насронийлик динининг муқаддас китобидир. Насронийлик жаҳон динларидан бири бўлиб, эрамининг 1 асрида Римда вужудга келган. Насронийлик динининг ғоявий- назарий асосини иудаизм ташкил қилади. “Инжил”да ҳам барча диний муқаддас китоблар сингари инсонни эзгуликка чорловчи диний қоидалар тўплами акс этади.

“Инжил”да илгари сурилган ғояларнинг тарбиявий аҳамияти тўлиқ англаб етиш учун Ўрта асрлар христиан фалсафасининг марказий таълимотлари, ғоялари ва қарашларини моҳиятини, мазмунини билиш, ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Христиан фалсафасининг асосий хусусияти “инсон” ва “Худо” орасидаги чегарани олиб ташлайди ва бу икки тушунчани бир бирига яқинлаштиради. Худони инсон қиёфасида намоён қилади. ”Ўрта асрлар христиан фалсафасининг йирик намоёндаларидан бири Фома Аквинский нинг фикрига кўра инсонда мавжуд бўлган фазилатлар, хислатлар, қобилиятларнинг энг олийси – ақлдир. Инсон ақл ёрдамида яхши ва ёмон, эзгулик ва ёвузликнинг фарқига боради. Инсондаги ўша ақл назарий ва амалий кўринишларда намоён бўлади. Амалий ақл деганда, назарий йўл-йўриқ, фикр-мулоҳазалар эмас, балки кундалик турмуш тарзи учун зарур бўлган ҳуққатворни бажаришга қаратилаган фаолият тушунилади.”²

Ўрта асрлар христиан фалсафасида инсоннинг моҳиятини, унинг фаолиятини ахлоқий меъёрларга мослаштириш, фаолиятида эзгулик, яхшиликнинг устуворлик қилишига ақл асос бўлиши ғоялари мавжуд. Ўз-ўзидан маълумки инсонни ахлоқийликка чорловчи, эзгуликка ундовчи ғоялар

² Қаранг; Анвар Чориев. Инсон фалсафаси. Инсон тўғрисидаги фалсафий фикрлар тараққиёти. Биринчи китоб. Т. 1998. 33 б.

“Инжил” ўз ифодасини топган. Инсонда ахлоқий меъёрларни, ақлни тарбиялаш асосий масалалардан бири бўлган.

“Инжил”да инсон тарбиясига оид масаллар ўзида оилада болалар тарбияси, ота-оналарнинг фарзандлар тарбиясидаги вазифалари, бурчлари , мажбуриятлари ҳақида муфассал мулоҳаза юритилади. Манбада келтирилган тарбияга оид масалларни мазмуни таҳлил қиламиз. Масалан, “Ҳақиқат йўлига азоб чекиш “ масалида ”8. Хуллас, ўзаро ҳамфикр, ҳамдард бўлинглар, бир-бирингизни биродарларча севинглар. Бир-бирингизга меҳр-шафқатли ва камтар бўлинглар 9. Ёмонликка ёмонлик, ҳақоратга ҳақорат билан жавоб қайтарманглар. Аксинча дуою хайр қилинглар, чунки ўзларингиз ҳам хайр-барака олиш учун даъват этилгансизлар. 10“ Забур” да ёзилишича”

Кимки узок умр кўришни севиб,
Яхши кунлар келишини хоҳласа,
У тилини ёмон сўздан тутсин,
Оғзини ёмон гапдан тийсин,
Ёмонликдан қочиб, яхшилик қилсин,
Тинчлик қидириб, унинг пайида бўлсин.
Чунки Худованданинг кўзи солиҳлардадир.
Молиқлар фиғонига У қулоқ солар.
Бадкирдорлардан эса юз ўгирар.³

Ушбу сатрларда инсонийлик, инсоннинг энг юксак хислатлари ва фазилатлари бўлмиш оқибатлилик, дўстлик, камтарлик ,хайрихоҳлик, самимийликни, хушмуомалаликни шакллантиришга хизмат қилади. Инсонни ёмон қилиқлардан, ёмон сўзлардан, ёмон хулқ-атвордан холи бўлиши ҳақиқатга эришиш йўлларида биридир деган ғоялар илгари сурилади. Китобда “Ахлоқ ҳақида йўл-йўриқ”, “Зинодан қочинглар”, “Эр хотинлик муносабатлари ҳақида”, “Имонлилар орасида нораво даъволашиш”, “Жамоат

³ Қаранг: Инжил..Туркия Мукаддас Китоб жамияти.1995. 366- бет.

йиғилишларидаги тартиб-қоида”⁴ (450 бет) ,”Ҳафагарчилик ва қочирим ҳақида”⁵ (460 бет) , “Одамзодининг бузилиши”⁶ (624 бет.)масалларида ахлоқий тарбия ҳақидада фикрлар баён қилинган.

Ушбу ўқув қўлланмада Христиан динининг муқаддас китоби “ Инжил” даги ёшлар тарбиясига оид масалалардан қисман мисоллар келтирилди. Уларнинг ёшларда ахлоқий меъёрларни шакллантиришдаги тарбиявий аҳамияти ҳақида мулоҳаза юритилди. Китобнинг ғоявий- назарий асосини инсон эътиқоди билан боғлиқ диний, ахлоқий ташкил этади

Ислом динининг муқаддас китоблари бўлмиш Қуръони Карим ва Ҳадиси Шарифда инсонни эзгуликка, яхшиликка, ахлоқлиликка, маърифатлиликка чорловчи ғоялар мавжуд. Қуръоннинг сура ва оятларида илгари сурилган фикрларнинг тарбиявий аҳамияти ёшларни тарбиялашда муҳим ўрин тутди. Сура ва оятлардаги ғояларнинг тарбиявий аҳамиятидан келиб чиқиб тарбия жараёнида ахлоқий қоидалар, меъёрларни шакллантириш, маърифатлиликка ундовчи сура ва оятлар мавжуд. Муқаддас китобдаги барча ғоялар инсон тарбиясига, баркамол инсон шахсини тарбиялашга назарий- методологик асос бўлади.Муқаддас сура ва оятларнинг асосий қисмида олам,замин ва барча нарсалар инсон учун Оллоҳ томонидан яратилганлиги, инсон ўз навбатида ушбу нарсалардан оқилона фойдаланиб Яратганга иймон келтириб, ҳамду-санолар айтиб хузур ҳаловотда яшаш имконияти берилганлиги таъкидланади. Инсонни илм олишга даъват этадиган оятларнинг мазмунини чуқур ўрганиш учун мутахассисларнинг таҳлилларига мурожаат қиламиз: **“Аллоҳ адолатда (барқарор) туриб, шундай гувоҳ берди: “Аллоҳдан ўзга илоҳ йўқдир” фаришталар ва илм эгалари ҳам. (Албатта), Ундан ўзга илоҳ йўқ. У Азиз (кудратли) ва Ҳаким (хикматли)дир .”** (Оли

⁴ Қаранг: Ўша ерда. 450-бет.

⁵ Қаранг: Инжил..Туркия Муқаддас Китоб жамияти.1995. 460-бет.

⁶ Қаранг: Ўша ерда 624-бет.

Имрон, 18) ⁷ Бу оятда илмли киши улуғланган. “Аллоҳ сизлардан имон келтирган ва илм ато этилган зотларни (баланд) даража (мартаба)ларга кўтарур” (Мужода, 11) ⁸ Юқоридаги икки муборат оятда ҳам илмли, маърифатли бўлиш, оламга илм кўзи билан қарашга инсон даъват қилинади. Кейинги бир оятда “ У” инсонни яратди. Унга баённи (нутқни) таълим берди” (Раҳмон, 3- 4) ⁹ Оллоҳ одамни яратганлиги ва унга ақл, тарбия, илм ато қилганлиги ҳақида фикр юритилади. Бу оятдан, демак инсон илм ўрганиши, тарбия қилиниши, тарбияли бўлиши, оламни ақл билан англаб етиши жоиз экан.

Исломшунос мутахассисларнинг фикрига кўра “Қуръон”нинг кўплаб сура ва оятларида инсонни ахлоқий баркамолликка, маърифатлиликка чорловчи ғоялар мавжуд. Ушбу ғоялардан, фикрлардан ёшларни тарбиялашда фойдаланиш уларнинг ислом динининг асл моҳиятини яънада чуқурроқ англаб етиши ва илм олишга олишга бўлган интилишларини оширишга хизмат қилади.

Имом ал-Бухорийнинг “Ал- Жомиъ ас-Саҳиҳ “ хадисдар тўпламида инсонни илм олишга, виждонли, иймонли, диёнатли, пок, ҳалол бўлишга даъват этадиган ҳадисларнинг тарбиявий аҳамияти катта. Масалан. ”Умматимдан қай бири қирқ ҳадисни ёд олса, қиёмат куни Аллоҳ ҳузурига фақиқ-олим бўлиб боради”. ¹⁰ “Умматимда икки тоифа борки, агар улар яхши бўлса, одамлар яхши бўлади, бузилса одамлар ҳам бузилади. Улар амирлар ва фақиқладир.”¹¹

⁷ Қаранг: Мубашшир Аҳмад. Илм, таълим бериш ва илм олиш фазилати ҳамда унинг нақлий ва ақлий далиллари./ 24.05.2017 .islom .uz.

⁸ Қаранг: Мубашшир Аҳмад. Илм, таълим бериш ва илм олиш фазилати ҳамда унинг нақлий ва ақлий далиллари./ 24.05.2017 .islom .uz.

⁹ Қаранг: Мубашшир Аҳмад. Илм, таълим бериш ва илм олиш фазилати ҳамда унинг нақлий ва ақлий далиллари./ 24.05.2017 .islom .uz.

¹⁰ Қаранг: Мубашшир Аҳмад. Илм, таълим бериш ва илм олиш фазилати ҳамда унинг нақлий ва ақлий далиллари./ 24.05.2017 .islom .uz.

¹¹ Ўша ерда: 24.05.2017 .islom .uz.

“Аллоҳга қилинган ибодатларнинг энг улуғи динда фақиқ бўлишдир. Бир нафар фақиқ олим шайтон учун минг нафар обиддан кўрқинчилироқдир. Ҳар нарсанинг асос-устуни бўлгани каби ,бу диннинг ҳам устуни бор.У фикҳдир”. Сизлар фақиқ олимлари бисёр, ўқувчи (қори) хатиб ва сўровчилари оз, (жавоб берувчилари кўп замонда яшайпсиз. Бу замонда амал қилиш илм олишдан яхшидир. Яқинда одамларга фақиқ олимлари оз, хатиблари кўп, жавоб берувчилари кам, сўровчилари кўп замон келади.У пайтда илм амалдан устун бўлади.” “Кимки илм талаб қилиш йўлини тутса, Аллоҳ таоло уни жаннат йўлига киритиб қўяди.” .”Илмдан бир боб ўрганиб тонг оттиришинг юз карра намоз ўқишингдан афзалдир”.¹²”Илм – хазина, унинг калитлари – савол, Сўранглар, сўрашда тўрт киши савобга эга бўлади, сўровчи, олим, эшитувчи, уларни дўст тутувчи”¹³ Ушбу ҳадисларнинг мазмуни ва моҳияни тақлил қилиб ўрганиш, улардаги маърифатга , илм олишга ундовчи фикрларни ёшлар онгига сингдириш тарбиянинг самарадорлигини яънада оширади.

Бугунги кунда ёшлар онгига турли диний экстремистик вайронкор гояларни сингдириш, уларни фаолиятини бошқариш ва ўз ғаразли мақсадларини амалга оширишда фойдаланиш каби ҳолатларни олдини олишда, бартараф этишда “Қуръон” даги одоб-ахлоқ, маърифатга оид гояларнинг моҳиятини тушунтириш катта самара беради. Диний тарбия жараёнида ёшларга диннинг инсон ва жамият ҳаётидаги маърифий функцияларини тушунтириш мақсадга мувофиқ.

Адабиётлар

1. Қуръони Карим. Абдулазиз Мансур таржимаси. Т., 2001.
2. Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Исмоил ал-Бухорий. Ҳадис 4 жилдлик Т., 1997.

¹² Қаранг: Мубашшир Аҳмад.Илм, таълим бериш ва илм олиш фазилати ҳамда унинг нақлий ва ақлий далиллари./ 24.05.2017 .islom .uz.

¹³ Қаранг: Ўша ерда 24.05.2017 .islom .uz.

3. Абу Исо ат-Термизий. Суннани Термизий. Т., 1999.
4. Абдулла Шер. Ахлоқшунослик. Дарслик. Т.:ЎФМЖ., 2010
5. Абдулла Шер.Эстетика. Дарслик. Т.:Ўзбекистон., 2016
6. Фитрат. Нажот йўли. Т., 2001.
7. Убайдуллаева Севара. Оила маданияти. Т., 2015.
8. Иброҳимов Абдуқаҳҳор. Ёруғлуғ. Т., 2006.
9. Рўзиев Алишер. Тарбия дарслик. Қарши 2023
10. Рўзиев Алишер. Ёшларда маънавий- ахлоқий сифатларни тарбиялаш омиллари. Қарши 2023

Ахборот манбалари

1. <http://www.ziyonet.uz>
2. <http://www.edu.uz>
3. <http://www.google.uz>
4. <http://www.history.ru>
5. <http://www.archeologia.ru>